

Сайт журнала: https://agrarianhistory.com/O_zhurnale

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА "ЕВРОПЕЙСКИЙ ЗЕЛЁНЫЙ КУРС"

Погорельский Александр Валерьевич¹

¹Кандидат исторических наук, доцент, Воронежский государственный университет, Университетская площадь 1, Воронеж, Россия, E-mail: pogorelsky@mail.ru

Аннотация

Статья посвящена истории становления и реализации проекта "Европейский зеленый курс". Изменение климата и ухудшение состояния окружающей среды представляют серьезную угрозу как для Европы, так и всего мира в целом. На протяжении последних трех десятилетий для решения этих проблем Европейский Союз разрабатывал многочисленные программы и участвовал в ряде инициатив по сохранению климата и переходу на возобновляемые источники энергии. Наиболее важной программой за последние годы стал Европейский зелёный курс, который был принят в 2019 году и объединил в себе множество целей, достижение которых должно привести к климатической нейтральности европейского региона к 2050 году, а также значительно ускорить сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу.

Ключевые слова: Европейский союз, изменение климата, защита окружающей среды, возобновляемые источники энергии, климатическая нейтральность, Европейский зеленый курс.

I. ВВЕДЕНИЕ

Изменение климата и ухудшение состояния окружающей среды представляют серьезную угрозу как для Европы, так и всего мира в целом. Данная проблема находится на повестке дня уже в течение долгого времени. На протяжении последних трех десятилетий для решения этих проблем Европейский Союз разрабатывал многочисленные программы и участвовал в ряде инициатив по сохранению климата и переходу на возобновляемые источники энергии, в их число входит Директива по возобновляемым источникам энергии (2009/28/ЕС), Директива «О стимулировании использования возобновляемой энергии» (2018/2001/ЕС), Закон о климате 2020 года, Парижское соглашение 2015 года и другие. Однако наиболее важной программой за последние годы стал Европейский зелёный курс, который был принят в 2019 году и объединил в себе множество целей, достижение которых должно привести к климатической нейтральности европейского региона к 2050 году, а также значительно ускорить сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу. Данный проект является одной из самых важных стратегий, запущенных Европейской комиссией[1]. Проект представляет собой набор инициатив Еврокомиссии и имеет цель сделать ЕС первым климатически нейтральным блоком к 2050 году, за счет трансформации многих секторов экономики. Его цели распространяются на все области общественной жизни, включая климат, строительство, промышленность, транспорт, продовольствие, а также энергетику[1].

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

К основным пунктам данного проекта можно отнести следующие положения:

Реновация зданий

Учитывая климатический кризис и растущие цены на ископаемое топливо по всей Европе, мероприятия по реновации предлагают эффективный подход к снижению зависимости от ископаемого топлива, сокращению выбросов и повышению устойчивости региона. Поскольку на здания, в частности на жилой сектор, в 2021 году приходилось около 30% потребления энергии в ЕС, мероприятия по реконструкции играют важную роль в достижении целей климатической нейтральности, предусмотренных в "Зелёном соглашении". Снижение энергопотребления в зданиях стало еще более важной и неотложной проблемой в связи с энергетическим кризисом 2023 года.

Мероприятия по реконструкции, как правило, представляют собой сложные долгосрочные инвестиции, способные в долгосрочной перспективе оказать воздействие на общество. Соответственно, крайне важно участие широких групп заинтересованных сторон, включая социальные структуры, муниципальные коммунальные службы и поставщиков инфраструктуры, владельцев зданий и арендаторов, а также строительный сектор.

Помимо реализации мероприятий по реновации для достижения общих целей в области климата, эти мероприятия сопровождаются множеством стимулов, таких как снижение внешней зависимости от топлива, сокращение расходов на энергию и техническое обслуживание, а также значительный вклад в социальную сплоченность за счет сокращения энергетической бедности. Таким образом, реконструкция здания помогает укрепить социальную основу "Зелёного курса" в каждом регионе Европейского союза. Это связано с тем, что большинство зданий в ЕС не являются энергоэффективными и по-прежнему в основном работают на ископаемом топливе. С целью сделать строительный сектор более «чистым», а также снизить расходы на отопление и электроэнергию, планируется стратегия обновления зданий с целью повышения их энергоэффективности и эффективности использования ресурсов. Приоритетом является декарбонизация систем отопления и охлаждения, ремонт и энергетическая санация общественных зданий, таких как школы и больницы.

Промышленность

Еврокомиссия, следуя за Европейским Зелёным курсом, опубликовала в марте 2020 года Новую промышленную стратегию, целью которой является достижение двойного перехода (устойчивость и внедрение цифровых технологий), а также повышение конкурентоспособности Европы. В частности, план подразумевает поддержку цифровых разработок, стимулирование современных аспектов промышленности, план действий по достижению экономики замкнутого цикла, декарбонизацию и модернизацию энергоёмких отраслей промышленности, таких как, например, сталелитейная и химическая, что в перспективе должно помочь в осуществлении климатических целей.

Кроме того, Еврокомиссия признает ведущую роль малого и среднего бизнеса в достижении поставленных целей. В связи с этим была выпущена специальная стратегия МСП, в которую входит три направления действия. Во-первых, большую роль играет наращивание потенциала и поддержка перехода к устойчивости и цифровизации. Во-вторых, снижение нормативной нагрузки и улучшение доступа к рынкам. В-третьих, улучшение доступа к финансированию.

Нулевой уровень загрязнений окружающей среды

Одним из основных элементов рассматриваемой стратегии является план действий по значительному снижению загрязнения окружающей среды. Загрязнение окружающей среды является одной из причин многочисленных заболеваний, преждевременных смертей, движущей силой утраты биоразнообразия.

Еврокомиссия в рамках проекта предложила план действий по борьбе с загрязнениями, который имеет целью привести Европу к нулевому загрязнению окружающей среды. Предполагается, что к 2050 году загрязнение воздуха, воды и почвы будет значительно снижено. Меры по дальнейшей ликвидации загрязнений включают в себя три основных действия. Во-первых, химическая стратегия устойчивого развития для защиты окружающей среды от опасных химических веществ. Во-вторых, план действий по нулевому загрязнению воды, воздуха и почвы для лучшего предотвращения, устранения последствий, мониторинга и отчетности о загрязнении. Наконец, пересмотр мер по борьбе с загрязнением от крупных промышленных предприятий для обеспечения соответствия целям "Зелёного соглашения" ЕС. Также предусматривается пересмотр правил, касающихся веществ, разрушающих озоновый слой.

Экосистемы и биоразнообразие

По данным WWF, за последние 50 лет популяция диких животных сократилась почти на 70%, в основном, из-за климатических проблем. Биоразнообразие является одной из сквозных областей "Зелёного соглашения", в частности, благодаря его значительному вкладу в обеспечение климатической нейтральности. Важность биоразнообразия подчеркивается стремлением общеевропейской политики внести свой вклад в сохранение и восстановление естественного капитала Европы. В Стратегии ЕС по сохранению биоразнообразия до 2030 года говорится, что сбалансированные экосистемы повысят устойчивость перед лицом текущих и будущих угроз, таких как последствия изменения климата, лесные пожары, отсутствие продовольственной безопасности, вспышки болезней, а также защиту дикой природы. Данная стратегия направлена на восстановление биоразнообразия путем усиления защиты и восстановления природных экосистем. Проблемы, связанные с утратой биоразнообразия, имеют широкий спектр последствий, включая прямое воздействие на качество жизни граждан. Управление лесами и морскими районами, охрана окружающей среды и решение проблемы потери видов и экосистем – аспекты этой целевой области. Планируется создание еще большего количества охранных зон на наземных и морских районах, а также более широкая защита лесов на территории Европейского союза.

Предполагается, что восстановление пострадавших экосистем будет происходить путем внедрения методов органического земледелия, увеличения биоразнообразия в сельском хозяйстве, защиты морских и сухопутных территорий, восстановления лесов, содействия процессам опыления, восстановления свободного течения рек, а также сокращения использования пестицидов, наносящих вред окружающей природе. Стоит заметить, что на местном и региональном уровнях уже был разработан ряд стратегий по сохранению и популяризации биоразнообразия как в городских, так и в сельских районах. При этом в городских районах акцент делается на развитии «зелёной» инфраструктуры, в то время как на сельском уровне местные и региональные власти во многих районах стремятся сохранить многолетние пастбища и луга, адаптировать методы ведения сельского хозяйства к современным условиям, защитить и восстановить водно-болотные угодья, торфяники и прибрежные экосистемы. Однако на всех уровнях имеется общая задача, которая состоит в учёте проблем биоразнообразия во всех планах развития регионов, например, при развитии туризма, производстве продуктов питания, транспорте и обращении с отходами.

Стратегия «от фермы до вилки».

Цель стратегии "от фермы до вилки" – облегчить и осуществить переход к здоровой и экологически чистой продовольственной системе в европейском регионе. Продовольственная система остается одной из основных движущих сил изменения климата и ухудшения окружающей среды. Производство, переработка, торговля, упаковка и транспортировка пищевых продуктов являются ключевыми элементами выбросов парниковых газов, загрязнения воздуха, почвы и воды и оказывают глубокое воздействие на биоразнообразие. Создание благоприятных условий для выбора здорового и рационального питания пойдет на пользу здоровью и качеству жизни потребителей и, в перспективе, снизит расходы на общественное здравоохранение. Стратегия "От фермы до вилки" направлена на решение вышеуказанных экологических проблем, а также на обеспечение равенства, устойчивости продовольственных систем и здоровья европейцев.

В план стратегии входит более широкое распространение и увеличение популярности растительной, экологической пищи среди населения, внедрение инноваций в развитие сельского хозяйства, борьба с пищевыми отходами, помощь с внедрением данной стратегии в политику третьих стран. Кроме того, на повестке дня реформы Общей сельскохозяйственной политики. Новая общая сельскохозяйственная политика имеет своей целью более интенсивное развитие сельского и лесного хозяйства, а также достижение целей Европейского зеленого курса.

Экономика замкнутого цикла

Переход ЕС к экономике замкнутого цикла является одним из краеугольных элементов европейской программы устойчивого роста, а именно Европейского зелёного курса. Хотя основные направления Европейского соглашения прямо не касаются устойчивого производства, потребления и создания экономики замкнутого цикла, эти вопросы сквозным образом интегрированы в несколько направлений деятельности, например, сельское хозяйство, климат и промышленность. Пакет мер по циркулярной экономике был принят с целью повышения глобальной конкурентоспособности, содействия устойчивому экономическому росту, а также созданию новых рабочих мест. Под замкнутой экономикой понимается модель, в процессе функционирования которой не образуются отходы, так как все используется повторно.

В рамках Европейского зеленого курса предполагается предотвращение образования упаковочных отходов, значительное их уменьшение. Вместо одноразовых упаковок, которые и являются главным источником отходов, предполагается появление многоразовых, а также тех, которые полностью пригодны для вторичной переработки. Также стоит цель улучшить высококачественную переработку, увеличить использование переработанных отходов. Планируется полное уничтожение изделий из пластмассы и замена их более долговечными материалами.

Кроме того, электроника и цифровая техника также станут более долговечными, будут подлежать обновлению, переработке и вторичному использованию.

Изменения касаются и предметов одежды, так как при производстве одежды планируется отказаться от материалов, которые не подлежат вторичной переработке. Вместо них будут внедряться экологически чистый текстиль, а также новые бизнес-модели, которые ориентированы на экодизайн, совместное использование, переработку и повторное использование текстиля. Способствуя таким переходам, ЕС намерен снизить нагрузку на природные ресурсы и создать устойчивые рабочие места. Аналогичным образом, создание экономики замкнутого цикла считается критическим моментом для достижения цели ЕС по климатической нейтральности к 2050 году и прекращения утраты биоразнообразия[2]. Чтобы способствовать развитию этой более устойчивой модели, ЕС внедряет широкий спектр стратегий и инициатив, направленных на улучшение общих экологических показателей продукции на протяжении всего ее жизненного цикла, стимулирование спроса на более качественные продукты и технологии производства и оказание помощи потребителям в принятии обоснованных решений. Местные и региональные власти играют не менее важную роль, определяя, как эти стратегии ЕС могут быть реализованы на каждой территории, учитывая особенности каждой из стран-участниц.

Транспортная система

Транспортный сектор — это довольно важный экономический сектор, в котором занято около 7 млн. человек по всему Европейскому Союзу и на долю которого приходится 5% ВВП. Однако эти цифры отражают лишь один компонент общей экономической и социальной значимости транспортной деятельности. Транспортные связи необходимы для поддержания цепочек поставок, которые влияют на все - от повседневной деятельности, такой как покупка продуктов, до высокотехнологичных производственных цепочек создания добавленной стоимости. Из-за своей сильной зависимости от ископаемого топлива, в основном импортируемого, сектор крайне уязвим к колебаниям рынка. Эта зависимость подвергает транспортную деятельность также и геополитическим рискам.

Область политики устойчивой мобильности включает инициативы по сокращению транспортных выбросов, на долю которых в 2021 году приходилось 37% выбросов парниковых газов в ЕС. Принятая стратегия закладывает основу для действий по преобразованию транспортного сектора ЕС с целью сокращения выбросов на 90% к 2050 году.

Планируется введение в эксплуатацию легковых и грузовых автомобилей с нулевым уровнем выбросов, другими словами, более широкое внедрение использования Е-мобилей, а также развертывание большего количества заправочных станций для них, улучшение транспортной инфраструктуры с учетом нового вида транспорта. Кроме того, планируется увеличение процента железнодорожных и водных внутренних грузоперевозок, вместо автомобильных.

Научные исследования и инновации

Сфера, которая важна во всех перечисленных областях. Исследования, цифровые технологии и разработки лежат в основе каждого элемента Европейского зеленого курса, они могут сыграть решающую роль в решении экологических проблем. Многие инициативы ЕС, включенные в «зеленую сделку», требуют использования новых технологий и преобразования финансовых моделей и цепочек поставок. Создание новых инновационных решений также должно решить проблему нехватки рабочих мест и привести к экономическому росту.

Данная стратегия реализуется в основном за счет рамочной программы Европейского союза под названием Horizon Europe, которая является программой финансирования исследований и разработок, которые, в свою очередь, осуществляют поддержку и реализацию поставленных целей в области изменения климата и перехода на возобновляемые источники энергии. Европейская комиссия утвердила специальную рабочую программу Horizon Europe на 2023-2024 годы как часть более широкой программы исследований и инноваций Horizon Europe сроком на семь лет. С бюджетом около 13,5 миллиардов евро, выделенным на исследования и инновации, эта программа должна способствовать достижению ЕС его целей в области климата, энергетической устойчивости и развитию базовых технологий. Таким образом, это позволит исследователям и новаторам в Европе искать инновационные пути для решения серьезных экологических, энергетических, цифровых и геополитических проблем, стоящих сегодня перед экономикой стран-участниц Европейского союза и европейским обществом.

«Климатически нейтральная Европа»

Данный пункт является основополагающим, так как именно в нем содержится главная цель, поставленная при разработке всего проекта – сделать Европейский Союз климатически нейтральным к 2050 году. В качестве основного этапа на пути к достижению этой цели Еврокомиссия предложила к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 55% по сравнению с 1990 годом. Кроме того, эта цель отражена в законе ЕС о климате, который превращает цель "Зеленой сделки" ЕС в юридически обязательную для выполнения странами ЕС. Таким образом, вся политика стран-членов должна способствовать достижению поставленной цели. В результате, идет пересмотр законодательства ЕС, чтобы обеспечить его соответствие целям ЕС по сокращению выбросов. Данный пересмотр идет в рамках мероприятия, получившего название "Пакет Fit for 55". Этот пакет включает в себя предложения по пересмотру и обновлению законодательства ЕС, а также содержит предложения по новым инициативам, направленным на обеспечение соответствия действий ЕС климатическим целям.

Подборка ключевых законодательных актов, которые Еврокомиссия предлагает пересмотреть включает в себя:

- Дополнения к Директиве по возобновляемым источникам энергии;
- дополнения к Директиве по энергоэффективности;
- пересмотр системы торговли выбросами;
- пересмотр Директивы по налогообложению энергии;
- пересмотр Директивы об альтернативной топливной инфраструктуре;

пересмотр предложений о землепользовании и регулирование лесного хозяйства.

К новым инициативам можно отнести следующее: стратегия ЕС в области лесного хозяйства, лимитированный сбор CO₂, устойчивое альтернативное авиационное топливо (ReFuel Aviation), устойчивое альтернативное топливо в судоходстве (ReFuel Maritime). Что касается ReFuel Aviation и ReFuel Maritime, то данное предложение включает в себя обязательство по смешиванию биотоплива с ископаемым топливом для всех поставщиков топлива. Начиная с 2025 года, авиационное топливо, поставляемое в аэропорты и порты ЕС, должно содержать 2% безопасного топлива, увеличившись до 5% к 2030 году, 32% к 2040 году и 63% к 2050 году[2].

Безопасная энергия

Энергетика - одна из наиболее важных областей политики обсуждаемого в рамках данного проекта, так как именно обеспечение, поставка безопасной и чистой энергии играет решающую роль в самом процессе достижения целей Европейского зеленого курса. На производство и использование энергии во всех секторах экономики в настоящее время приходится более 75% выбросов парниковых газов в ЕС. Политика чистой энергии направлена на снижение этого показателя за счет развития энергетического сектора, основанного в основном на возобновляемых источниках энергии. Кроме того, стоит цель обеспечить доступное энергоснабжение и уделять приоритетное внимание энергоэффективности.

Пакет "Чистая энергия для всех европейцев" призвана способствовать достижению целей Европейского зеленого курса, в частности в области декарбонизации энергетической системы ЕС. Самым важным пунктом здесь можно назвать энергосбережение, которое должно привести к значительному сокращению выбросов парниковых газов. ЕС установил цели повышения энергоэффективности по сравнению с текущими показателями по меньшей мере на 32,5% к 2030 году[2].

Кроме того, в 2022 году в ответ на трудности, которые на данный момент происходят на энергетическом рынке Европы, был разработан план The REPowerEU, который также является частью инициативы «Европейский зелёный курс». Данный план имеет 2 цели: во-первых, обрести энергетическую независимость от российского ископаемого топлива к 2027 году; во-вторых, обеспечить долгосрочную устойчивость, экономическую эффективность и энергоснабжение общеевропейских энергетических систем. В этом смысле план предусматривает ряд конкретных мер, основанных на четырех основных столпах: диверсификация энергоснабжения, экономия энергии, ускоренное расширение возобновляемых источников энергии, а также инвестиции и финансирование в энергетический сектор.

В целом, если говорить об основных источниках возобновляемой энергии во всем Европейском Союзе, то в 2022 году таковыми являлись солнечная энергия и энергия ветра. Согласно European Electricity Review 2023, солнечная и ветровая энергия произвела более пятой части (22%) электроэнергии, впервые опережая ископаемый газ (20%). Кроме того, постепенно внедряется использование гидроэнергии, геотермальной энергии, биотоплива, биогаза[3].

Этапы реализации проекта

Европейский зелёный курс - проект, который не имеет определенного общего плана по реализации. Основная причина лежит в самом проекте: он содержит ориентиры, на которые стоит полагаться каждой стране - участнице ЕС при планировании действий в рамках отдельного государства, которые будут способствовать сохранению окружающей среды, а также переходу на возобновляемые источники энергии. Каждая страна уникальна, это касается как экономических, социальных, культурных особенностей, так и географического положения, поэтому местные и региональные власти сами принимают решения по выбору мер, способствующих достижению целей «Зелёного соглашения» в зависимости от условий, присущих конкретной стране и методов, применяемых для оценки экономической эффективности. Кроме того, внедрение Европейского зеленого курса – это в большинстве случаев творческий и итеративный процесс, который требует открытости к инновациям и умение принимать неудачи.

Реализация Европейского зелёного курса предполагает трансформационные действия под руководством местных и региональных властей. С этой целью Европейская комиссия, Европейский совет по инновациям, исполнительное агентство малого и среднего бизнеса и Международный совет местных экологических инициатив подготовили план действий по местным экологическим сделкам. Этот план предлагает подход реализации проекта в два этапа: во-первых, увеличение темпов и, во-вторых, расширение мер по интеграции внутренних "зелёных" транзакций во всю стратегию и систему управления.

Полная реализация данного подхода предполагает, что местные и региональные власти являются инициаторами системных инновационных процессов, которые продвигают и ускоряют процесс внедрения изменений. Процесс систематических инноваций представляет собой набор скоординированных вмешательств в экономическую, политическую и социальную системы. Она нацелена на целый ряд причинно-следственных цепочек, групп и отдельных участников, которых необходимо будет мобилизовать для достижения изменений на практике и, соответственно, результатов. Реализация Европейского зеленого соглашения на местном уровне означает, что местные и региональные власти могут мобилизовать ресурсы для содействия систематическим инновационным процессам. Поэтому важно оценить, доступны ли эти ресурсы на национальном уровне и можно ли их приобрести собственными силами или их можно передать на аутсорсинг для поддержки упрощения операций.

Операции на каждом уровне государственного управления также должны координироваться инициативами на более высоком и более низких уровнях: многие регионы организуют масштабные операции с участием общественности в рамках разработки своих стратегий устойчивого развития. Местные органы власти вправе рассматривать вопрос о том, как они могут участвовать в этих процессах, принимая во внимание риск "усталости" среди заинтересованных сторон.

Исходя из этого, роль местных и региональных властей в решениях, основанных на консенсусе, велика и может заключаться в содействии процессам воплощения проекта в жизнь и управлении им, обеспечении надежного мониторинга и оценки, сохранении преемственности и динамики.

Условно процесс внедрения проекта можно разделить на 4 этапа с определенными подэтапами, которые в процессе могут повторяться. Среди них можно назвать стадию подготовки, разработку, а также внедрение и обновление стратегии.

Подготовка к внедрению проекта в первую очередь предполагает определение сфер деятельности, а также целей, которые должны быть достигнуты в рамках проекта. Формальные компетенции являются отправной точкой в этом процессе. Местные органы власти, как правило, обладают официальными полномочиями в таких областях, как региональное планирование, жилищное строительство, услуги общественного транспорта, услуги, представляющие общий интерес (например, водоснабжение, переработка отходов).

Региональные власти все чаще наделяются официальными полномочиями в таких областях, как стратегическое планирование, экономическое развитие, транспорт и образование. Однако роль местных и региональных властей как инициаторов системных инновационных процессов не обязательно ограничивается формальными сферами компетенции. Они объединяют участников из различных секторов общества, таких как частные компании, представители гражданского общества, НПО, правительственные учреждения, выборные представители и коллективно исследуют, как можно добиться изменений на их географическом и институциональном уровнях. Подготовительный этап можно, в свою очередь, подразделить на аналитическую фазу, фазу обобщения европейских и национальных программ действий и документов, предварительное определение целей и составление списка заинтересованных сторон.

Аналитическая фаза характеризуется сбором данных, необходимых для создания основы внедрения проекта. Может быть рассмотрен в том числе и институциональный контекст, который предполагает определение полномочий вовлечённых органов, а также координацию действий между органами различных уровней.

В данном пункте стоит отметить, что в Европейский зелёный курс так или иначе вовлечены почти все институты ЕС, однако главную роль играет Европейская комиссия, которая и занималась основной работой по разработке данного проекта. Кроме того, местные органы власти также вносят свой вклад в осуществление целей проекта, в основном принимая национальные законодательные акты и программы, нацеленные на достижение целей проекта[4]. Помимо этого, принимаются решения по следующим направлениям:

- доступные ресурсы, которые могут быть вовлечены в процесс внедрения Европейского зелёного курса, в том числе и финансовые;
- основные этапы, например, крайние сроки и временные периоды, установленные национальными властями, а также период составления программы ЕС по реализации проекта;
- имеющиеся данные обобщаются и дают возможность просчитать все достоинства и уязвимые стороны при реализации проекта.

В целом, данный этап является один из наиболее важных этапов, так как он дает возможность определить отправные точки для совершения дальнейших действий.

Следующая подфаза - обобщение европейских и национальных программ действий и документов – нацелена на работу с юридическим аспектом проекта. Европейский зелёный курс функционирует на основе директив, нормативных актов, стратегий и планов действий. При принятии «Зелёного соглашения», появляются новые юридические документы, пересматриваются старые для того, чтобы они помогли в достижении целей проекта. Кроме того, стратегии и планы действий, разработанные Еврокомиссией, также являются важными в процессе внедрения. Важно отметить, что каждый день делаются шаги, которые приближают ЕС к целям проекта. После презентации инициативы в декабре 2019 года в рамках проекта постепенно принимаются акты и программы, которые дополняют его и помогают реализовать поставленные цели, что делает программу более гибкой, так как в данном случае есть возможность оперативно реагировать на изменения, анализировать тенденции развития и принимать соответствующие документы.

Так, например, в 2023 году Еврокомиссией уже были приняты несколько новых мер, в число которых вошли ужесточение правил для повышения энергоэффективности, новые правила для возобновляемого водорода, а также новые целевые показатели выбросов углерода в транспортном секторе, в частности для городских автомобилей, городских и междугородних автобусов.

Параллельно национальные органы также власти принимают дополнительные меры по своей инициативе. На местном уровне принимаются свои юридические акты и разрабатываются программы, которые применимы конкретно к одной стране, но принятие данных актов также преследует общую цель ЕС в области климата и энергетики, в частности, которая поставлена в Европейском зелёном курсе. Акты, принимаемые на местном уровне, помогают более оперативно выполнять цели проекта, однако из-за этого также может происходить неравномерное распределение по территории ЕС. Национальные и общеевропейские структуры быстро развиваются и потому требуется мониторинг со стороны местных и региональных властей и их представительных организаций. Успех в реализации этой структуры также зависит от согласования политики на разных уровнях. Первый предварительный набор целей служит вкладом в диалог с заинтересованными сторонами. Затем они могут быть подтверждены или изменены в рамках процесса реализации проекта. Для отслеживания успеха должна также присутствовать возможность измерять промежуточные цели, оценивать их. Сценарии того, как стратегия может быть адаптирована в случае изменения условий, помогают сделать стратегию более надежной и гибкой. Составление списка заинтересованных сторон заключается в выявлении и характеристике субъектов, участие которых было бы необходимым или полезным в процессе реализации проекта. Здесь можно выделить исполнителей процесса, или, другими словами, местные и региональные органы власти; вспомогательные поддерживающие организации, которые могут, например, предоставлять доказательства, помогать в привлечении заинтересованных сторон и, тем самым, продвигать процесс внедрения; лица, принимающие решения включают в себя избираемых представителей и учреждения более высокого уровня.

Они определяют стратегические ориентиры процесса и могут определять, как следует реализовывать конечный результат; кроме того, принимать участие могут организации, которые предоставляют финансирование или человеческие ресурсы; стоит упомянуть и субъекты, на которых проект окажет благотворное воздействие, неблагоприятное воздействие или нейтральный эффект.

Второй этап, который можно обозначить как разработка и внедрение, можно подразделить на создание структуры для управления и мониторинга, организацию процессов участия и достижение согласования, а также разработку инвестиционных планов и информирование.

Создание структуры для управления, нацеленного на преобразование экономических и социальных систем, с одной стороны, вовлекает все основные институциональные субъекты, что гарантирует участие всех субъектов в процессе внедрения преобразований, а потому будет отсутствовать восприятие Европейского зелёного курса как угрозы для того или иного государства, с другой стороны, этим же институтам предоставляются определенные вызовы, которые для некоторых субъектов могут оказаться трудными в осуществлении.

Таким образом, цель состоит в том, чтобы найти правильный баланс, развеять страхи и содействовать изменениям на национальных уровнях.

Стоит отметить, что хотя государства-члены ЕС публично привержены Европейскому зелёному курсу, все же иногда наблюдается определённые расхождения во мнениях по вопросам, касающимся деталей его реализации. В частности, у них разные взгляды на такие вопросы, как предлагаемый механизм пограничной углеродной корректировки, роль ядерной энергии в будущем энергетическом балансе Европы, а также промежуточные технологии в переходе к нулевому выбросу и социально-экономические последствия закрытия углеродоемких отраслей[5]. Это делает реализацию Европейского зелёного курса сложной, но все-таки достижимой задачей, в особенности если государства будут поощрять друг друга к реализации отдельных элементов курса. Потому организация процесса сотрудничества и достижения консенсуса играет большую роль и включает в себя логическую последовательность шагов, ведущих к определённому результату. Может быть предусмотрен ряд форматов для содействия сотрудничеству и формированию консенсуса в отношении реализации "Зеленого соглашения", среди них можно выделить дискуссии для обмена мнениями по определённой теме, фокус-группы, в которых участвует определённая целевая аудитория для выявления важных вопросов, которые необходимо решить, конференции и семинары, в ходе которых могут быть разработаны коллективные решения, так называемое «всемирное кафе», в процессе которого участники обмениваются мнениями и знаниями, переходя из одного стола к другому, а также мозговые штурмы для выявления ответов на определенные вопросы.

Очевидно, что для достижения таких далеко идущих изменений и амбициозных планов, поставленных на проект, необходимо инвестировать значительные суммы. Инвестиционный план проекта на местном и региональном уровнях может, в первую очередь, воспользоваться широким спектром возможностей финансирования самого Евросоюза, таких как гранты, займы, различные фонды, конкурсы и так далее. Кроме того, могут быть предусмотрены альтернативные источники финансирования, такие как краудфандинг, облигации социального воздействия, так называемые зелёные облигации и облигации устойчивого развития. Также существуют множество платформ поддержки, одним из которых может быть, например, Европейский инвестиционный банк JASPERS, который консультирует региональные и местные органы власти по вопросам использования европейских структурных инвестиционных фондов посредством подготовки проектов, независимой оценки качества и наращивания потенциала. Здесь также можно отметить Fi-Compass, платформу для предоставления консультационных услуг по финансовым инструментам в рамках Европейских структурных и инвестиционных фондов. Фонд InvestEU предоставляет бюджетную гарантию для инвестиций в устойчивую инфраструктуру, исследования, инновации, цифровизацию, подготовку кадров, социальное жильё, школы, университеты, больницы, здравоохранение и многое другое. Это также облегчает доступ к финансированию для малых и средних компаний.

Здесь стоит упомянуть и механизм справедливого перехода ЕС, который является частью Европейского зелёного курса и в рамках которого были разработаны территориальные планы перехода на возобновляемые источники энергии во всех государствах-членах. Чтобы ни один регион не оказался в неблагоприятном положении при отказе от ископаемого топлива и переходе к возобновляемым источникам энергии, в этих планах определены территории и сектора, которые могут иметь право на поддержку. Поддержка предоставляется заинтересованным сторонам из тех территорий, которые сильно зависят от ископаемого топлива и углеродоемких отраслей и сталкиваются с конкретными социальными, экономическими и экологическими проблемами, связанными с переходным процессом. В рамках этих планов может быть профинансирован широкий спектр мер, например, в области диверсификации экономики, возобновляемых источников энергии, зеленого транспорта, городского отопления, перехода на цифровые технологии и к экономике замкнутого цикла.

Широкий спектр программ финансирования ЕС также может оказать поддержку местным и региональным органам власти при внедрении проекта, среди них можно выделить следующие:

- фонд Connecting Europe Facility, финансирует цифровое подключение, декарбонизацию транспорта и переход к чистой энергетике;
- программа "Креативная Европа", финансирует культурные проекты, тесно связанные с Европейским зеленым курсом;
- программа "Цифровая Европа", затрагивает все аспекты внедрения цифровых технологий в государственном и частном секторах;
- европейский фонд энергоэффективности - это инновационное государственно-частное партнерство, направленное на смягчение последствий изменения климата, достижение экономической устойчивости фонда и привлечение частного и государственного капитала в финансирование борьбы с изменением климата;

- Horizon Europe, которая является одной из крупнейших программ финансирования исследований и инноваций во всем мире. Программа предлагает широкий спектр возможностей финансирования, от поддержки фундаментальных научных исследований до прикладных проектов. Финансирование направлено на отдельных исследователей, малые и крупные консорциумы и компании, особенно МСП, во всех областях. Программа основана на трех «столпах»: первый столп – наука, которая поддерживает исследователей посредством стипендий, обменов и финансирования проектов, определенных и управляемых самими исследователями; второй столп - глобальные проблемы и промышленная конкурентоспособность помогает прямым исследованиям, связанным с социальными проблемами вокруг вопросов, беспокоящих человечество на протяжении всего времени, это вопросы здоровья, изменения климата, чистой энергии, мобильности, безопасности, цифровых технологий и другие; третий столп - инновационная Европа, направлен на то, чтобы сделать Европу лидером в области инноваций, создающих рынок. Четвертым компонентом, отдельным, но неразрывно связанным с тремя предыдущими столпами, является расширение участия и укрепление Европейского исследовательского пространства, который направлен на поддержку европейских государств-членов в развитии их национального исследовательского и инновационного потенциала. Наконец, заключительный этап в процессе внедрения подразумевает обновление и постоянные пересмотры стратегии[6]. Структуры управления и мониторинга, описанные выше, позволяют постоянно корректировать внедрение проекта на местном и региональном уровнях с учетом извлеченных уроков, меняющихся условий и возможных корректировок целей проекта. Консультации с общественностью и процессы участия так или иначе связанных с проектом лиц также могут помочь определить необходимые изменения стратегии с учетом того, как результаты воспринимаются заинтересованными сторонами. Системные преобразования часто влекут за собой высокий уровень неопределенности в отношении последствий предусмотренных мер. Кроме того, рамочные условия быстро меняются, например, в отношении нормативных актов, директив, стратегий и планов действий, связанных с проектом, поэтому необходимо найти баланс между обеспечением стабильной основы для процессов трансформации и осуществлением необходимых адаптаций.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, внедрение Европейского зелёного курса можно назвать обучающим процессом, так как адаптация стратегии в основном основывается на знаниях, полученных от вовлеченных учреждений и заинтересованных сторон, а также на опыте, который был получен в процессе реализации проекта.

В целом, реализация проекта "Европейский зеленый курс" является длительным процессом, требующим много затрат, как временных, так и финансовых и нуждается в постоянном пересмотре. Всё это необходимо для того, чтобы постоянно улучшать проект и постепенно продвигаться к поставленным целям, снижая при этом риски неудач при его внедрении. Кроме того, необходимо тесное сотрудничество между странами, их вовлеченность и приверженность целям проекта, а также разработка и внедрение дополнительных законодательных актов не только на национальном, но и на региональном уровнях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Гришин О.Е. Энергетическая политика Европейского Союза в отношении применения альтернативных источников энергии. PolitBook. 2019. Номер 4. С. 115-134.

Жаворонкина Е.А. Стратегия Европейского Союза в области использования возобновляемых источников энергии. Вестник Кемеровского государственного университета. - 2022. Номер 3. С. 299-308.

Овечко В.В. Будущее развитие возобновляемых источников энергии в Европейском Союзе. Век качества. 2021. Номер 1. С. 42-48.

Frondel M. Das grüne Klimaschutz-Sofortprogramm: Mögliche Auswirkungen auf Emissionen und Gesellschaft. Zeitschrift für Energiewirtschaft. 2022 . Number 46. Pp. 1-20.

Kladroba A. Energieversorgung als Innovationsbranche vor dem Hintergrund der Energiewende: Ein Fragezeichen. Zeitschrift für Energiewirtschaft. 2018. Number 42. Pp. 273-278.

Lund P.D. Clean energy system as mainstream energy options. International Journal Energy Research. 2015. Number 40. Pp. 4 -12.

HISTORY OF FORMATION AND IMPLEMENTATION OF THE PROJECT "EUROPEAN GREEN COURSE"

Pogorelsky, Alexander Valerievich¹

¹Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Voronezh State University, 1, University Square, Voronezh, Russia, E-mail: pogorelsky@mail.ru

Abstract

The article is devoted to the history of the formation and implementation of the European Green Deal project. Climate change and environmental degradation pose a serious threat to both Europe and the world as a whole. Over the past three decades, the European Union has developed numerous programs and participated in a number of climate change and renewable energy initiatives to address these challenges. The most important program in recent years has been the European Green Deal, which was adopted in 2019 and combines many goals, the achievement of which should lead to climate neutrality in the European region by 2050, as well as significantly accelerate the reduction of greenhouse gas emissions into the atmosphere.

Keywords: European Union, climate change, environmental protection, renewable energy, climate neutrality, European Green Deal.

REFERENCE LIST

Grishin O.E. Energeticheskaya politika Evropejskogo Soyuza v otnoshenii primeneniya al'ternativnyh istochnikov energii. PolitBook. 2019. Nomer 4. S. 115-134.

ZHavoronkina E.A. Strategiya Evropejskogo Soyuza v oblasti ispol'zovaniya vozobnovlyaemyh istochnikov energii. Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta. - 2022. Nomer 3. S. 299-308.

Ovechko V.V. Budushchee razvitie vozobnovlyaemyh istochnikov energii v Evropejskom Soyuze. Vek kachestva. 2021. Nomer 1. S. 42-48.

Frondel M. Das grüne Klimaschutz-Sofortprogramm: Mögliche Auswirkungen auf Emissionen und Gesellschaft. Zeitschrift für Energiewirtschaft. 2022. Number 46. Pp. 1-20.

Kladroba A. Energieversorgung als Innovationsbranche vor dem Hintergrund der Energiewende: Ein Fragezeichen. Zeitschrift für Energiewirtschaft. 2018. Number 42. Pp. 273-278.

Lund P.D. Clean energy system as mainstream energy options. International Journal Energy Research. 2015. Number 40. Pp. 4 -12.